

РАЗВИВАТЬ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Шадыева Н.Ш.,
Абдухалимова Д.З.,
Ходжаниёзова Ш.Э.,
Бухарский государственный
педагогический институт,
Узбекистан

Аннотация: В современных процессах глобализации в нашей стране возникает необходимость подготовки квалифицированных кадров, углубления демократических преобразований и реализации концепции основ гражданского общества, творческого мышления, овладения инновационными науками и технологиями, международного педагогического опыта на основе инновационных образовательных тенденций.

Ключевые слова: обсуждение, тренинг, деловая игра, интеллект, мышления, самооценка, развитие ребенка.

Abstract: In the process of modern globalization in our country, there is a need to train qualified personnel, deepen democratic transformations and implement the concept of the foundations of civil society, mastering international thinking based on creative thinking, innovative sciences and technologies, and innovative education.

Keywords: discussion, training, business game, intelligence, thinking, self-esteem, child development.

В целях формирования научно-методической подготовки будущих учителей географии и повышения уровня этой подготовки «Национальная учебная программа непрерывного образования Республики Узбекистан» ставит ежегодные задачи и реализует на практике новый учебный план. методического обеспечения системы контроля и оценки знаний и умений студентов по географии, создания учебников по географии нового поколения и создания и применения самостоятельных рабочих тетрадей для студентов.

В соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об образовании», принятого в новой редакции, реформы в системе высшего образования направлены на подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, отвечающих требованиям мировых стандартов, и коренным образом повысить качество образования требует реализации. Подготовка квалифицированных педагогических специалистов зависит от их методической подготовки [6]. Особенно сегодня доведение до сознания учащихся сложных сведений, географических явлений и причин, естественно-географических и социально-экономических понятий и фактов и их формирование представляет собой чрезвычайно сложный процесс и требует от учителя большого мастерства. Принимаемые меры по повышению эффективности системы профессиональной подготовки и переподготовки в

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

области педагогики создают прочную основу для обеспечения государственных органов и отраслевых организаций квалифицированными специалистами.

В современных процессах глобализации в нашей стране возникает необходимость подготовки квалифицированных кадров, углубления демократических преобразований и реализации концепции основ гражданского общества, творческого мышления, овладения инновационными науками и технологиями, международного педагогического опыта на основе инновационных образовательных тенденций.

Создание новых поколений программных средств обучения, разработанных на базе таких программ, как AutoCAD, Visual Basic и Masromedia Flash, профессиональных, методических и интегративных знаний в преподавании общеобразовательных и профильных наук на основе базы данных виртуальной реальности, виртуальной лаборатории, система интеллектуальных заданий общепрофессионального характера) в процессе подготовки студентов к педагогической деятельности за счет эффективного использования программных средств обучения для полного раскрытия их возможностей. Актуальность исследования определяется широким внедрением в практику совершенствования преподавания реальных, общих и специальных наук на основе методов использования компьютерных программ NanoCAD, Дискрет 3DS Max, Animation Master.

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года, ПФ-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», Президент Республики Узбекистан 7 Указ № ПФ- № 4947 от 20 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» № ПЗ-2909 от 30 июня 2017 года, № ПЗ-5099 от 30 июня 2017 года «О мерах по коренному улучшению условия развития информационных технологий в республике» Постановления № ПП-3151 от 1 июля «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и отраслей экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием» и др. правила, связанные с этой деятельностью в определенной мере способствует профессионализму педагогов в выполнении задач.

Инновационная подготовка будущих учителей зависит от их творческой компетентности, и учеными зарубежных стран и в нашей стране проведено множество исследований по использованию программных средств. В частности, рассмотрены научно-теоретические основы совершенствования процесса подготовки будущих учителей географии, изучение содержания и сущности таких понятий, как «творчество», «проектирование» и «изобретательская деятельность», исследование, формирование, развитие и диагностика посещенных Абдурахманов Б.М., один из ученых республики, в своей научной работе усовершенствовал описательно-дидактические аспекты процесса

формирования географической культуры учащихся средних школ в классификации средств обучения с учетом образования, среды и преемственность и преемственность между ними; на основе электронных учебников, интерактивных картографических пособий усовершенствованы дидактические, эргономические методические требования к использованию комплекса средств обучения, обеспечивающих формирование географической культуры учащихся.

Научно-исследовательская работа доктора философских наук (PhD) в области педагогики З.Д.Расуловой на тему «Совершенствование использования программных средств в развитии творчества учащихся (на примере технологического образования)», «Смешанное обучение», «Трехэтапное обучение» Инновационное обучение такие методы, как «Межсетевое общение», «Творческий полет», «Упражнение на память» усовершенствовали методы обучения, основанные на использовании в реальных ситуациях; разработаны рекомендации по развитию таких навыков, как инновационный, творческий подход к профессиональной деятельности. деятельность, проектирование и моделирование с использованием программ NanoCAD, Discreet 3DS Max, Animation Master.

В своей научно-исследовательской работе С.Ю.Тураев анализирует научно-исследовательскую работу по программному обучению студентов в области программной инженерии в технических вузах и подготовке будущих программистов к профессиональной деятельности, а также программному инженерному образованию. подготовки студентов к профессиональной деятельности в области математики, естественных наук, общеобразовательных и профильных дисциплин на основе междисциплинарной интеграции образовательных технологий, компьютерных технологий и программного обеспечения.

С.А. Панджиев новинка «Методика развития технической подготовки студентов в виртуальной дидактической среде», возможности модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды самостоятельного критического мышления и интеллектуального развития личности, усовершенствованной на основе технологий виртуальной реальности; усовершенствована методическая система создания и применения наглядно-дидактических средств образов в виртуальной дидактической среде на основе определения организационной структуры информационного обмена, уровня технической готовности; технический обучающий потенциал виртуальной дидактической среды, возможности визуального создания виртуальных образов и работы с реальными ситуациями, усовершенствованы формы дистанционного обучения на базе мобильных приложений «Дидактическая поддержка дистанционного обучения»; методология организации виртуального обучения позволила улучшить структуру обучения на основе интеграции смешанных

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

модельных форм, таких как проблемные технологии обучения, этапы обучения средств обучения и творческая компетентность.

Суть научной деятельности В.Т. Джураева заключается в подготовке перспективных квалифицированных учителей в области информатики и информационных технологий, создании педагогических программ в электронной образовательной среде и дальнейшем совершенствовании методов их эффективного использования в образовательном процессе.

Творческие качества воспитателя направляют его личностные способности, природный и социальный потенциал на качественную и эффективную организацию профессиональной деятельности. Наличие у студентов творческих качеств помогает им создавать новые идеи, отличные от традиционного подхода к образовательному процессу, не мыслить одинаково, оригинальность, инициативность, нетерпимость к неопределенности. Поэтому необходим творческий подход к организации профессиональной деятельности учителей, обладающих творческими качествами, активных в создании новой, опережающей, воспитательной деятельности будущих учителей, создание идей, служащих развитию личностных качеств, самостоятельных педагогических достижений и опыта обучения, а также как направленность на непрерывный, последовательный обмен мнениями о педагогических достижениях с коллегами создает творческую способность сам по себе.

Вопросы практического использования личностно-ориентированного обучения при реализации личностно-ориентированного обучения педагогами в школе на уровне педагогического коллектива или методических объединений. Направления изучения личности учащегося, способы общения, учитывать различия в уровне знаний, интересов, различной учености студентов, для создания благоприятной среды, для ознакомления с теоретическим, методическим и практическим опытом студентов по другим вопросам, для изучения, популяризации обучения должно проводиться время от времени. Данное занятие рекомендуется проводить в одной из форм, таких как обсуждение, тренинг, деловая игра или семинар, в зависимости от имеющихся условий и возможностей. На основе следующих теорий повышения эффективности личностно-ориентированного обучения получают хорошие результаты:

Теория интеллектуального развития ребенка. Эту теорию разработал швейцарский психолог Жан Пиаже (1896-1980). Эта теория имела большое значение для понимания развития детского интеллекта. По его словам, были выявлены многие особенности детского мышления. Это: эгоцентризм — неспособность перейти на чужую точку зрения; синкретизм — тип мышления, склонный связывать между собой разные события без адекватной внутренней основы; является особенностью трансдукционно-логического мышления, при котором происходит переход от частного к частному, избегая общности;

артефактизм — восприятие вселенной как искусственно созданной человеком; анимизм — считать вселенную живой, не чувствовать противоречий. Он разработал теорию четырех стадий развития детской психики.

На каждом из этих этапов выделяют две стадии, состоящие из возникновения постоянной операции одного уровня и развития ее изменчивости. В этом случае, если знакомые переживания повторяются ребенку, он легко принимается и операция остается неизменной. Если это другой или новый опыт, ребенок выходит из равновесия, приспосабливается к новой ситуации и меняет содержание своих знаний. Таким образом, ребенок все больше обогащает содержание адекватных знаний.

В заключение, в образовательном процессе необходимо планировать занятия, соответствующие уровню развития учащегося и помогающие ему развиваться логически, умственно и личностно.

Ближайшее направление теории развития Эту теорию разработал русский психолог Выготский Лев Семенович (1896-1934). Согласно этой теории, образование должно идти вперед и следовать за развитием ребенка. Развитие происходит только тогда, когда ребенок приобретает новые навыки. Но он должен овладеть ею не в отрыве от реальной жизни, а на основе имеющихся у него знаний. Она была названа «ближайшей областью развития» и вошла в науку педагогики. Ближайшие направления развития Л. С.Выготский характеризовал как «функции в процессе созревания, созревающие завтра, возникающие сейчас не как плоды развития, а как почки, цветки, т.е. только возникающие функции». Ближайшая область развития определяется как процесс, посредством которого ребенок с помощью взрослого решает трудные для своего возраста задачи. Например, для малыша, который научился ползать, ползание является навыком, который усваивается, а стояние и ходьба являются навыками, которые сейчас усваиваются им и усваиваются с помощью взрослых, находится в области близкого развития. В общении с учащимся ожидаемый результат достигается за счет нахождения признаков, наиболее близких к его непосредственной области развития, исходя из его интересов, и постепенного дополнения ее новыми знаниями. Дружба и взаимоуважение к детям – главные условия.

Литература:

1. Жураев А.Р. [Выбор оптимизированного содержания трудового образования и методика его обучения \(5A112101–Методика трудового обучения\)](#). Ташкент – 2014 г. с 107.
2. Жураев А.Р., Аслонова М.С., Бахранова У.И. Методика использования электронных учебников в обучении направления “Технология и дизайн” предмета технологии // “Проблемы педагогики” научно-методический журнал № 3 (35) / Россия, Москва. 2018. – С. 23 – 25.
3. Shadiyeva.N.Sh. Bolajak geografiya fani o‘qituvchilarini dasturiy ta’lim vositalaridan foydalanishga oid kreativligini rivojlantirishning ilmiy-metodik ahamiyati // Science and Education Elektron jurnal. № 5 bet.1137-1143- 2022